

TECHNICAL SCIENCES

BIG DATA TECHNOLOGIES APPLICATION IN THE ACTIVITIES OF MODERN ENTERPRISES

Halan O.,

PhD, associate professor of the department of information technologies and design of the State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv City, Ukraine

Skoromnyi V.,

student of the State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv City, Ukraine

Pustovit N.

student of the State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv City, Ukraine

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ BIG DATA У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Галан О.

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та дизайну Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

Скоромний В.

студент Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

Пустовіт Н.

студент Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7258922>

Abstract

Big Data are representing huge volumes of disparate digital information, which is rapidly arriving, processing of which is not possible by traditional methods, however, allows to determine regularities between events that cannot be found by a person. With a correctly constructed query, you can get an excellent result for the optimization of any field of activity. This is largely the reason why Big Data has become the most valuable economic resource in the last decade, which can be tracked by the change in the list of the world's most valuable companies by market capitalization. Today, information is another important national strategic resource in addition to the three main resources: land, air and water. Countries around the world are gradually realizing the advent of the Big Data era and creating a Big Data industry. The importance of Big Data in supporting the competitiveness of enterprises is not limited to the directions of generation, storage, management, analysis and its use, because processing and classification tools can be of particular importance here in order to form an idea of future trends in management decision-making. The purpose of the study is to reveal the advantages and limitations of enterprises in the use of Big Data technologies, with special emphasis on assessing the degree of their impact on innovation management and economic efficiency of the enterprises under consideration.

Анотація

Великі дані, являючи собою величезні обсяги різномірної цифрової інформації, що швидко надходить, обробка якої традиційними способами не є можливою, проте, дозволяють визначити закономірності між подіями, які не можуть бути знайдені людиною. За правильно побудованого запиту можна отримати відмінний результат для оптимізації будь-якої сфери діяльності. Це багато в чому є причиною того, що великі дані за останнє десятиліття стали найбільш цінним економічним ресурсом, що можна відстежити за зміною списку найдорожчих компаній світу з ринкової капіталізації. Сьогодні інформація є ще одним важливим національним стратегічним ресурсом на додаток до трьох основних ресурсів: землі, повітря та води. Країни по всьому світу поступово усвідомлюють настання ери великих даних та створюють індустрію Big Data. Значимість великих даних підтримки конкурентоспроможності підприємств не обмежена напрямками генерації, зберігання, управління, аналізу та його використання, т.к. особливу важливість тут може представляти інструменти обробки та класифікації з метою формування уявлення про майбутні тенденції прийняття управлінських рішень. Мета дослідження виявити переваги та обмеження в діяльності підприємств при використанні технологій Big Data, зробивши особливий акцент на оцінку ступеня їх впливу на управління інноваціями та економічну ефективність підприємств, що розглядаються.

Keywords: Big Data technologies, business process, enterprise, information, information technologies.

Ключові слова: технології Big Data, бізнес-процес, підприємство, інформація, інформаційні технології.

Зростання промисловості великих даних прискорило процес модернізації промисловості та структурних перетворень економіки. З настанням ери

великих даних деякі галузі поступово переключили свою увагу на модель розвитку, яка поєднує традиційні галузі та галузі великих даних [1].

У традиційних галузях використання методів обробки великих даних для вивчення нових потреб, а також досліджень і розробок нових матеріалів може скоротити витрати на НДДКР, так і підвищити точність досліджень і розробок нових продуктів.

Незалежно від галузевої специфіки в кожній компанії існує два напрями для застосування технологій заснованих на аналізі великих даних, це внутрішня і зовнішня взаємодія.

У рамках досліджень зовнішньої взаємодії інтерес викликає накопичений клієнтський досвід, а саме, розуміння клієнтів через аналіз соціальних мереж, їх соціальний статус, вік, переваги тощо, інформацію про регіони, ринкові сегменти, задоволеність товаром або послугою, способи просування, а також способи контакту тощо. Також до зовнішніх взаємодій можна віднести все, що пов'язане з бізнес-моделлю та структурою бізнесу та її взаємодією із зовнішнім світом, наприклад, постачальниками, партнерами та каналами збуту.

Дослідження внутрішньої взаємодії спрямовано вивчення та оптимізацію операційних процесів у компанії, метою якого є підвищення продуктивності праці не тільки обладнання, а й співробітників, а також раціональне використання ресурсів. Варто відзначити, що основну конкурентну перевагу підприємства зможуть отримати не стільки за рахунок збору даних, скільки за рахунок можливості оперативного отримання корисної інформації із загального величезного обсягу згенерованих великих даних.

Розглянемо переваги застосування великих даних в управлінні підприємством:

- По-перше, це допомагає підвищити ефективність ухвалення рішень. Платформа великих даних має функцію збору ресурсів даних у режимі реального часу і може отримувати ключову інформацію на основі швидкої обробки та аналізу масивних даних, які можуть задовольняти нагальні потреби підприємств.

- По-друге, просувати все більш різноманітні інструменти прийняття рішень.

- По-третє, це підвищує переконливість та якість прийнятих рішень, т.к. вони спираються на велику статистичну базу вихідної інформації, що суттєво зміцнює довіру до схем прийняття рішень.

- По-четверте, технології великих даних також є орієнтиром для операційної стратегії компанії [2].

Оцінюючи напрямки впливу технологій Big Data на процес прийняття управлінських рішень, слід наголосити на наступних:

1) Вплив на середовище прийняття управлінських рішень. Середовище великих даних, заснована на хмарних обчисленнях, має великий вплив на процес збору інформації для прийняття рішень на підприємстві, прийняття планів, контролю їх виконання та оцінки планів, що призвело до значних змін у середовищі прийняття рішень [3]. У той же час рішення з управління підприємством з точки зору великих даних демонструють чіткі керовані даними функції, тобто розвиток бізнесу на основі

даних, що забезпечують активне та надійне керівництво для покращення бізнесу та інновацій.

2) Вплив на учасників управлінського рішення. Просування та застосування великих даних повністю підриває традиційну емпіричну модель прийняття рішень, і основна частина процесу прийняття рішень розширена від найвищого керівництва до безпосередніх працівників [4]. Учасники прийняття рішень можуть гнучко використовувати такі технології, як машинне навчання, статистичний аналіз та розподілену обробку, для вилучення цінних даних з масивних даних.

3) Вплив на процес ухвалення управлінських рішень організацією. Участь усіх працівників у процесі прийняття рішень призводить до перерозподілу повноважень підприємства з прийняття рішень, і зміна повноважень щодо прийняття рішень в кінцевому результаті вплине на організаційну структуру корпоративного управління та культуру прийняття рішень. Серед прийняття рішень, пов'язаних з великими даними, основна проблема, яку має вирішити організаційна структура, полягає в тому, як розподілити повноваження з прийняття рішень і вибрати правильний метод прийняття рішень.

4) Вплив на технології прийняття управлінських рішень. У тих великих даних дані переважно представлені як потоків даних. Необхідно використовувати технологію інтелектуального аналізу, щоб вивчити потенційний зв'язок між фрагментами даних та отримати реальну інформацію. Тому підприємствам необхідно прискорити технологічні інновації та використовувати новітні технології для обслуговування процесу ухвалення управлінських рішень.

Говорячи про вплив великих даних на економічну ефективність підприємства, не викликає сумніву, що у багатьох областях застосування технологій Big Data може сприяти зростанню продуктивності, створенню додаткових цінностей та розширенню потоків доходів. Оскільки великі дані мають потенціал для підвищення ефективності та результативності, компанії можуть не лише виробляти більше продукції з меншими витратами, а й збільшувати додану вартість товарів та послуг.

Однак при дослідженні ступеня впливу великих даних на рівень економічної ефективності підприємства важливо, щоб управлінські рішення були спрямовані на досягнення декількох обов'язкових орієнтирів. По-перше, технології Big Data – це спосіб зрозуміти клієнта, вивчивши всі його уподобання. Крім того, сьогоdnішні клієнти дуже відрізняються від колишніх. Зростання великих даних дозволяє їм досліджувати продукти, зрозуміти обсяг споживання та досліджувати їх споживчі переваги, перш ніж купувати їх. Використовуючи великі дані, взаємодії між виробниками та споживачами можна персоналізувати, тим самим виробляючи керовані споживачем продукти та надаючи орієнтовані на клієнта послуги. І на основі даних можна знайти соціальні та бізнес-форми, що підходять для середовища розробки підприємства, використовувати ці дані для аналізу та розуміння

ставлення користувачів та клієнтів до продуктів, а також точно виявляти та інтерпретувати багато нових потреб та поведінкових характеристик користувачів.

По-друге, за допомогою технологій великих даних компанії можуть збирати та аналізувати видобуток ресурсів, конкретні умови та розподіл резервів, необхідні в режимі роботи підприємства, щоб сформувати карту розподілу ресурсів на рівні підприємства, подібно до «електронної карти». Різними перевагами будуть «точка-точка» даних та графічне відображення, тому керівники підприємств зможуть більш інтуїтивно переглядати свої власні підприємства та краще використовувати різні існуючі та потенційні ресурси [5]. Без великих даних буде важко знайти кореляцію між поведінкою, яка колись вважалася абсолютно не пов'язаною.

По-третє, технології Big Data можуть бути використані для планування технологій виробництва. Великі дані не тільки змінюють спосіб поєднання даних, але також впливають на виробництво та надання корпоративних продуктів та послуг. Використовуючи дані для планування виробничої архітектури та процесів, вони можуть не тільки допомогти їм виявити методи комбінування значень, які не відомі у традиційних даних, але також надати відповідні, індивідуальні рішення для детальних проблем об'єднання для підприємств. Функція віртуалізації великих даних значно знижує бізнес-ризик підприємства, дозволяє підприємству давати відповідні детерміновані відповіді до запуску виробництва або обслуговування, а також дозволяє орієнтуватися на виробництво та обслуговування.

По-четверте, завдяки кореляційному аналізу великих даних, відповідно до перетину та збігу даних різних ринків брендів, напрямком методу роботи компанії стане інтуїтивно зрозумілим і легко ідентифікованим, а також буде більш впевненим у просуванні бренду, виборі розташування та стратегічному підході. планування. З іншого боку, технології великих даних може сприяти інтелектуальній діяльності підприємств. Інтелектуальне управління операціями підприємств в основному націлене на динамічний зв'язок між ним та користувачами та надає користувачам більш динамічні та прийнятні за якістю послуги на основі відгуків користувачів. За допомогою інтернет-каналів сучасні підприємства можуть краще спілкуватися з користувачами, користувачі можуть використовувати Інтернет, щоб використовувати більше ресурсів обладнання та отримувати якісніші послуги завдяки своєчасному зворотному зв'язку з їх досвідом. З одного боку, це гарантує ефективність керування роботою підприємства; з іншого боку, він також надає потужну гарантію для управління досвідом користувача і прогнозування споживання користувачем.

По-п'яте, за допомогою розрахунку великих даних, даних соціальної інформації, даних про взаємодію з клієнтами підприємство може провести горизонтальний дизайн та сегментацію інформації про бренд. Програмне забезпечення для бізнес-аналітики Інструменти Yixin BI та досвід роздрібної

торгівлі також можуть допомогти компаніям краще зрозуміти процес збільшення продажів та усунення непотрібних витрат.

По-шосте, великі дані створюють диференційовані переваги, які в основному відбиваються на стратегічному рівні бізнес-моделі. Великі дані можуть допомогти компаніям покращити свої стратегічні можливості ухвалення рішень. Завдяки аналізу даних компанії, можуть швидко сформулювати стратегічні плани, які відповідають ринку. Завдяки оптимізації процесів для підвищення економічної ефективності великі дані можуть дозволити компаніям отримувати інформацію про ринок та клієнтів більш інтуїтивно та швидко, а дослідження ринку та дослідження попиту клієнтів – більш швидкі та ефективні.

Проте говорячи про незаперечні переваги застосування технологій Big Data на сучасних підприємствах, не варто забувати про існуючі обмеження застосування цих технологій у сучасних умовах. Сьогодні всі галузі та галузі різною мірою піддаються впливу великих даних та використовують їх. Однак багато підприємств чи організацій, які впроваджують великі дані, не мають успіху. Існує ще багато обмежень та проблем у застосуванні великих даних усередині підприємства. Згідно з дослідженням, є спільні проблеми з невдалою реалізацією великих даних. Найбільш типовими та серйозними проблемами є такі.

Проблема обробки даних у компанії. Сьогодні більшість компаній можуть обробляти лише структуровані дані, а структуровані дані становлять лише 15% від загального обсягу даних, а технології обробки понад 85% напівструктурованих та неструктурованих даних недостатньо. Зрілі, покращені технології обробки та аналізу даних є складним завданням для підприємств. Знову генеровані дані у світі збільшуються на 40% щорічно. Загальний обсяг глобальної інформації може подвоюватися кожні два роки. Збільшення коефіцієнта використання не перевищує 5%, 90% існуючого цифрового контенту неструктуровані.

Форма великих даних має важливе значення при визначенні інструментів для обробки та прийняття рішення щодо візуалізації вигляду рішення. Більше того, більша частина інформації про компанію зберігається в декількох базах даних, при цьому між різними бізнес-модулями даними важко обмінюватися і корелювати. Досягнення кореляції та інтеграції інформації про дані між бізнес-платформами також є серйозним завданням, що стоїть перед підприємствами. Бізнес-аналітика є основною технологією в епоху великих даних, однак цей напрямок не набув широкого поширення і використовується тільки в галузях, що тісно пов'язані з ІТ (фінанси, телекомунікації, мережі, електронна комерція тощо).

Крім того, в епоху великих даних компанії стикаються з величезними обсягами даних, захист яких стає надзвичайно складним. Ці дані включають як комерційну таємницю підприємства, а й приватну конфіденційність. Деякі недобросовісні хакери використовують його, щоб завдати шкоди

інтересам підприємств. Підприємства займаються питаннями інформаційної безпеки, що ще однією серйозною проблемою.

Також до обмеження, пов'язаного з проблемами обробки даних усередині підприємства, можна віднести досить високу вартість рішень, які при цьому нерідко супроводжуються відсутністю швидких результатів. Підприємства, особливо в масштабах середнього бізнесу, не дотримуються стратегії розвитку ринку та обмежують бюджетні витрати на інформаційні технології. Інструменти обробки великих даних вимагають великих обчислювальних потужностей та дороги у закупівлі, установці та використанні. Власники бізнесу хочуть бачити повернення інвестицій у короткі терміни, а такі системи як великі дані та їх застосування – це довгостроковий процес і сказати точно, що від застосування таких технологій можна отримати швидкий очікуваний результат не можна. Застосування технологій великих даних відноситься до інноваційних проєктів, а як відомо, вони складні з точки зору оцінки ефективності вкладень та гарантованого результату, тому далеко не всі компанії прагнуть впроваджувати їх у свої операційні процеси. Однак якщо говорити, про компанії близькі до державного сектору, то там справи простіші, зважаючи на загальну спрямованість держави на розвиток таких технологій та розподіл бюджетів там будуватися на дещо іншому розумінні процесу.

Проблема формування сховища даних усередині підприємства. Найважливішим завданням підприємств під час запуску технологій великих даних є фрагментація даних. На багатьох підприємствах, особливо на великих, дані часто розміщені по різних відділах, відповідно зберігаються у різних сховищах, а технологія обробки даних у різних відділах також може бути різною, що призводить до нездатності компанії отримати доступ до власних даних. Якщо підприємства що неспроможні своєчасно скористатися цими даними, їх цінність губиться.

Проблема «неповоротливості» систем керування підприємствами. В даний час тільки деякі високотехнологічні підприємства надають великого значення застосування великих даних при прийнятті рішень. Більшість керівників підприємств не розуміють цінність великих даних. Деякі керівники підприємств вважають, що великі дані – це просто введення та зіставлення даних, та їх використання не може принести пряму вигоду підприємству. Однак відомо, що чим більше даних у підприємства і чим ефективніше вони інтегрують між собою, тим конкурентоспроможніше підприємство.

Хоча деякі компанії збирають і аналізують дані, їх менеджери, як і раніше, йдуть традиційної моделі управління і занадто стежать за причинно-наслідковими зв'язками. В епоху великих даних ми не переслідуюмо причинність, а корелюємо. У масивних даних, поки фактори, які мають більше відношення до поліпшення корпоративних прибутків, викопані, це може забезпечити стратегічну підтримку для управління корпоративними рішеннями певною мірою. Для цього необхідно, щоб керівники

підприємств мали глибоке розуміння, що створює нову проблему для стилю мислення осіб, які приймають управлінські рішення.

Проблема врахування впливу великих даних на якість та своєчасність прийняття управлінських рішень підприємства. Прийняття управлінських рішень для підприємства стає дедалі складнішим, важко аналізувати цінність інформації, що з прийняттям рішень, що певною мірою визначає рівень розвитку системних компетенцій осіб, які приймають рішення. При цьому слід зазначити, що, наприклад, на російському ринку досі зберігається дефіцит фахівців, немає сформованого професійного співтовариства, яке виконувало б функцію з інформування ринку зсередини. Тому багато компаній готують собі професійні кадри самостійно, однак цих заходів однаково недостатньо. Слід враховувати, що швидкість прийняття корпоративних рішень не така швидка, як ринкові зміни. Крім того, підприємства стикаються із проблемою диверсифікації суб'єктів прийняття рішень. У цьому підприємствам необхідно створити ієрархічну систему управління рішеннями підвищення наукового рівня управління.

Проблема збереження даних. Сьогодні великі дані – це інформація про досліджувані явища, отримана з різних джерел, різні стандарти, великі обсяги даних, численні структурні форми та вимоги у реальному часі [6]. Ці проблеми, безперечно, збільшують складність збору та інтеграції даних, особливо в частині попередньої обробки та фільтрації даних. Якщо фільтрація надто тонка, легко відфільтрувати корисну інформацію, а ступінь деталізації скринінгу занадто груба, і бажаний ефект аналізу не може бути досягнутий. Проблеми у питаннях забезпечення безпеки та конфіденційності даних виникають через відсутність стовідсоткової довіри з боку замовника щодо технологій великих даних у сфері конфіденційності даних та персональної інформації. У цілому нині воно підігривається відсутністю повноцінного нормативно-правового регулювання у сфері великих даних.

Висновки

Технологічні зміни, що відбуваються в рамках загальносвітової цифрової трансформації, що відбуваються на рівні світового масштабу, привносять у діяльність підприємств і життя людей безліч можливостей. Використання великих даних це одна із складових цифрової трансформації. Світ змінюється і вже ніколи не буде тим самим. Питання лише у часі, наскільки швидко застаріє процес чи бізнес-модель, у якій існує. У ході даного процесу, межі галузей стираються і те, що раніше було перевагою компанії, може взагалі втратити значимість, а замість існуючих виникнуть абсолютно нові напрямки, які раніше були непоміченими, саме ці тіньові зони зростання компанія може виявити за допомогою застосування технологій використання великих даних.

Інформація - це ключова конкурентна перевага в сучасних умовах розвитку світової економіки. Феномен Big Data характеризується суттєвим збільшенням кількості інформації, її різноманітністю та не

структурованістю, а також зростанням швидкості її появи та зростаючою потребою її обробки та використання.

Технології Big Data – це виклик, і можливість. Повнота управління даними, можливості багатоканальної інтеграції даних та можливості аналізу даних стануть здатністю підприємств до досягнення сталого розвитку. Розуміння того, як великі дані збільшують конкурентну перевагу компанії та трансформують бізнес-моделі, є незамінним процесом для реалізації цінності великих даних.

Список літератури:

1. Cadogan G. (1987). Unsteady date of a big bang. *Nature*, 328(6130), 473–473. DOI: 10.1038/328473a0.
2. Wang C. (2015). SODA: Software Defined

FPGA based Accelerators for Big Data. Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 22-26. DOI: 10.7873/date.2015.0536.

3. Duan W. (2019). Psychological contract differences for different groups of employees: big data analysis from China. *Information Systems and e-Business Management*, 10-15. DOI: 10.1007/s10257-019-00403-0.

4. Holmes D.E. (2017). Big data, big business. *Big Data: A Very Short Introduction*, 75–89. DOI: 10.1093/actrade/9780198779575.003.0006.

5. Zhang L. (2015). Analysis of the influencing factors of enterprise supply chain management [J]. *Journal of Beijing Institute of Industrial Technology*, 15-21.

6. Wu G. (2017). On the logistics lean management of tobacco enterprises. *Logistics Engineering and Management*, 50-65.

AUTOMATION OF BUSINESS PROCESSES USING ELECTRONIC DOCUMENT HANDLING SYSTEMS

Halan O.,

PhD, associate professor of the department of information technologies and design of the State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv City, Ukraine

Bieliaiev I.

student of the State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv City, Ukraine

АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Галан О.

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та дизайну Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

Беляєв І.

студент Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7258936>

Abstract

In the article, it is considered the need to increase the degree of business processes' automation at the enterprise. The main principles and indicators of electronic document flow are defined, the concept of "business process" from the point of view of the totality of various types of enterprise activity is given. The principles of electronic document management in modern conditions are characterized and the main advantages of its use are investigated. Attention is focused on the problems that arise during the implementation of electronic document systems, and it is concluded that the efficiency of any enterprise at the current stage depends on the efficiency of working with documents.

Анотація

У статті розглянуто необхідність підвищення ступеня автоматизації бізнес-процесів на підприємстві. Визначені основні принципи та показники електронного документообігу, надано поняття "бізнес-процесу" з погляду сукупності різних видів діяльності підприємства. Охарактеризовано принципи електронного документообігу в сучасних умовах та досліджено основні переваги його використання. Зосереджено увагу на проблемах, що виникають при впровадженні систем електронних документів та зроблено висновок, що ефективність будь-якого підприємства на сучасному етапі залежить від ефективності роботи з документами.

Keywords: electronic document management system, business process, enterprise, information, information technologies, paper documents, automation.

Ключові слова: система електронного документообігу, бізнес-процес, підприємство, інформація, інформаційні технології, паперові документи, автоматизація.